

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ ЯНВАРСКИХ 2022 ГОДА СОБЫТИЙ В КАЗАХСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2030 ГОДА

*Толубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.*

Институт истории и права, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

PROBLEMS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE LEGAL ASSESSMENT OF THE JANUARY 2022 EVENTS IN KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF LEGAL POLICY CONCEPT TILL 2030

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.*

Institute of History and Law, Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Аннотация

В январе 2022 года в Республике Казахстан произошли социально-политические события, охватившие все регионы страны, ужасающие по глубине своего трагизма. Высшее руководство Казахстана вынуждено было обратиться за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), которая провела специальную операцию по установлению общественного порядка в сжатые сроки. В стране воцарился мир, но обострились проблемы политико-правового характера. Социальное напряжение сохранялось до 6 июня 2022 года, то есть до проведения всенародного референдума по внесению радикальных изменений в Конституцию Республики Казахстан. Эти изменения по своей сути оценены как Конституционная реформа. С этого момента Президент Казахстана К.-Ж. К. Токаев упрочил свои политические позиции и решительно взял курс на восстановление в стране конституционализма. Наряду с этим, окончательная официальная правовая оценка январским событиям 2022 года со стороны высшего руководства, как нам представляется, до сих пор не дана. Такая оценка необходима потому, что от нее зависит дальнейший ход развития страны в целом. Для объективной правовой оценки указанных событий необходимо определиться с методологическими подходами к анализу обстоятельств, которые предшествовали формированию и нарастанию правовых угроз, способствовавших проявлению январских событий.

Abstract

In January 2022, socio-political events occurred in the Republic of Kazakhstan that engulfed all regions of the country, horrific in the depth of their tragedy. Kazakhstan's senior leadership was forced to seek help from the CSTO (Collective Security Treaty Organization), which conducted a special operation to establish public order in a short time. Peace prevailed in the country, but problems of a political and legal nature became more acute. The social tension continued until 6 June 2022, i.e. until the National Referendum on Radical Amendments to the Constitution of the Republic of Kazakhstan was held. These changes in their essence were assessed as a Constitutional reform. Since then, the President of Kazakhstan K.-J.K. Tokayev strengthened his political positions and resolutely took a course to restore constitutionalism in the country. Along with this, the final official legal assessment of the January events of 2022 by the top leadership, as it seems to us, has not been given yet. Such an assessment is necessary because the further course of development of the country as a whole depends on it. For an objective legal assessment of these events, it is necessary to determine the methodological approaches to the analysis of the circumstances that preceded the formation and growth of legal threats that contributed to the manifestation of the January events.

Ключевые слова: конституционализм, правовая оценка, методологические подходы, политико-правовой кризис, угрозы национальной безопасности.

Keywords: constitutionalism, legal assessment, methodological approaches, political-legal crisis, threats to national security.

Объективная оценка январских 2022 года событий в Казахстане – вопрос первостепенной важности как в политическом, так и правовом значении. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена всем предшествующим ходом развития казахстанской государственности и той реально сформировавшейся угрозой, которая могла полностью лишить страну своего суверенитета, низверг-

нуть Казахстан в бездну средневековья и превратить одну из богатейших на природные запасы стран мира в экономический придаток тех стран, которые взяли на себя роль мирового жандарма. Причины формирования предпосылок к попытке осуществить государственный переворот – вопрос, решаемый в темпоральном тридцатилетнем аспекте правления страной Н. А. Назарбаевым в контексте

общегосударственной политики, социально-экономических приоритетов, культурно-исторических особенностей казахстанской государственности, специфики национального менталитета. В пределах настоящей работы нами предпринята попытка определения наиболее приемлемых методологических подходов к правовой оценке январских 2022 года трагических событий в Казахстане. Правильная правовая оценка может выступать в качестве основы для правильной политической оценки рассматриваемых событий.

Основные методологические подходы, установки и ориентиры в правовой сфере Казахстана определяются в концепциях правовой политики страны, которые своим действием охватывают периоды протяженностью в десять лет. Политико-правовая основа принятия и применения таких концепций установлена в пункте 1 ст. 40 Конституции РК [1]. Согласно данной норме, Президент Республики Казахстан определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Правовая политика – одна из важнейших частей, входящих в содержание общей политики государства.

Предпоследняя Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года была утверждена Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858 [2]. С большим запозданием (спустя почти десять месяцев после окончания срока действия предпоследней Концепции), только 15 октября 2021 года в Казахстане была утверждена «Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» (далее – Концепция) [3].

Традиционно структуры концепций по вопросам правовой политики включают: анализ текущей ситуации; обзор международного опыта в сфере развития правовой политики; основные направления развития национального права; основные направления развития правоохранительной и судебной систем и правозащитных механизмов; ожидаемые результаты. Структура действующей Концепции дополнена еще одним разделом: «Основные принципы правовой политики», где в качестве концептуально значимых принципов признаются: разумное регулирование; прозрачное регулирование; доказательное регулирование; результативное регулирование; защита прав, свобод и законных интересов лиц. Такой подход к структурированию Концепции в части определения принципов, в рамках которых должна осуществляться правовая политика страны, представляется значительным поступательным шагом в деле разработки всех последующих законодательных актов.

В Концепции в первом разделе под названием: «Анализ текущей ситуации» - утверждается, что цели и меры по реализации Стратегии «Казахстан – 2050» и Плана нации являются главными ориентирами дальнейшего государственного развития. Стратегия «Казахстан – 2050» была озвучена Н. А. Назарбаевым в его ежегодном послании народу Казахстана 14 декабря 2012 года [4]. Далее, в развитие этого Послания был утвержден общенациональный

план мероприятий «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [5]. При этом, ранее принятая Стратегия «Казахстан – 2030», принятая в 1997 году, в 2012 году была упразднена на том основании, что она, по утверждению властей, была досрочно выполнена [6]. Интерес представляют цель и задачи данной Стратегии. Так, целью обозначено «построение демократического правового государства», а задачами являлись – «переломить ход событий», «построить новую страну», «определить собственный путь развития». Таким образом, высшее руководство страны утверждало, что к 2012 году, то есть за неполных 16 лет, Казахстан стал «демократическим правовым государством». Однако, по вопросу о том, что следует понимать под «собственным путем развития» - никаких разъяснений не было дано.

Через три месяца после утверждения Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года в Казахстане произошло событие, сценарий которых совпадает с известными истории разных стран сценариями попыток осуществления государственных переворотов. Априори полагаем, что государственный переворот не мог входить в планы по реализации Стратегии «Казахстан – 2050». Наряду с этим остается открытым вопрос о том, что же в действительности входило в указанную Стратегию и почему угроза государственного переворота была реальной? Имеются ли основания считать, что имело место глубоко завуалированное или законспирированное намерение узурпации власти в руках Первого Президента страны? Изложенное выше позволяет считать, что глубокого анализа степени соответствия Национального Плана мероприятий положениям Стратегии «Казахстан – 2050», а также степени соответствия результатов мероприятий самим мероприятиям разработчиками Концепции не осуществлялось. Более того, разработчики Концепции не соблюдали собственных принципов о доказательном и результативном регулировании, в данном случае – концептуализации.

Как утверждают отдельные независимые эксперты, с правовой точки зрения Стратегия «Казахстан – 2050» по ряду своих позиций явно устарела [6]. Кроме того, появились более актуальные приоритеты, о которых говорит в своих Посланиях Президент Казахстана К.-Ж. К. Токаев. В своем Послании «Конструктивный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09.2019 года Президент говорит о том, что необходима «политическая трансформация» и что «взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутривнутриполитической ситуации и даже потере государственности» [7]. Это жесткая оценка процессов и результатов «бессистемной политической либерализации» и практический прогноз вероятных событий. Далее, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства утвер-

ждает: «Наша страна находится на пороге четвертого десятилетия Независимости. Уже сейчас очевидно, что это время будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперед» [8]. Вопрос о новых вызовах и угрозах актуален. Это сказано за неполных пять месяцев до трагических событий в Казахстане. В сентябре 2022 года в очередном Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» К.-Ж. К. Токаев делает акцент на построении «справедливого государства», констатирует, что «страна вступила в новый этап развития» [9]. Уже позади январские события, уже проведена конституционная реформа, уже виновники нарушения общественного порядка и посягатели на конституционный строй находятся под следствием.

Таким образом, изменения в политической системе страны, уроки последних событий января 2022 года, иные обстоятельства оказали свое мощное влияние на процессы формирования новых приоритетов в правовой политике страны на ближайшее время. Это означает, что правовая оценка событий января 2022 года должна осуществляться с учетом новых правовых ценностей. Необходимы следующие шаги по выравниванию приоритетов правовой политики страны:

а) внести изменения и дополнения в Концепцию правовой политики Республики Казахстан до 2030 года по направлениям – основы казахстанского конституционализма, эффективный прокурорский надзор за соблюдением законности всеми субъектами правовых отношений в стране, внедрение принципов правовой политики в сферу разработки проектов правовых нормативных актов, расширение сферы влияния принципа равенства всех перед законом и судом;

б) провести радикальную модернизацию Стратегии «Казахстан – 2050» с учетом сложившихся реалий как в Казахстане, так и за ее пределами;

в) проведение правовой оценки событий января 2022 года в Казахстане с учетом новых правовых приоритетов.

Список литературы

1. Конституция Республики Казахстан – Принята на республиканском референдуме от 30 августа 1995 года. В редакции от 08.06.2022 года. //Электронный ресурс. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

2. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. – Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 г. № 858//Электронный ресурс. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

3. Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. – Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15.10.2021 г. № 674//Электронный ресурс. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U12100000674> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

4. Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства – Послание Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года//<https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050/links> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

5. Общенациональный план мероприятий «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства»//<https://adilet.zan.kz/rus/docs> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

6. Стратегия «Казахстан – 2030»//Электронный ресурс: <http://ia-center.ru/experts/sanzhar-bokaev/> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

7. Токаев К.-Ж. К. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана. – Послание Президента РК народу Казахстан от 02.09.2019 г.//Электронный ресурс: <https://www.akorda.kz/addresses> (дата обращения: 04.01.2023 г.).

8. Токаев К.-Ж. К. Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» - Послание народу Казахстана от 01.09.2021 г.//Казахстанская правда, 02.09.2021., № 165 (29542).

9. Токаев К.-Ж. К. Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество. – Послание Президента РК народу Казахстана от 01.09.2022 г.//Юридическая газета, 02.09.2022., № 70 (3672).